

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 1/2015

DAS KMK-PROJEKT „BILDUNG DURCH SPRACHE UND SCHRIFT“ (BiSS) STELLT SICH VOR

Grundschule
Sekundarschule
Gemeinschaftsschule
Gesamtschule
Gymnasium
Fachgymnasium
Förderschule
Berufsbildende Schule

„Eine Bedingung für selbstständiges Lernen und wichtige Voraussetzung zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sind ausgeprägte Fähigkeiten im Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben.

Dazu können und müssen alle Unterrichtsfächer ihren Beitrag leisten. Die Schaffung vielfältiger Möglichkeiten zur Kommunikation im Zusammenhang mit Tätigkeiten, wie Beschreiben, Erklären, Vergleichen, Schlussfolgern, Verallgemeinern und Begründen ist ein wichtiges fächerübergreifendes Prinzip. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler immer wieder zum korrekten mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch motiviert und angehalten werden...“

(Kultusministerium (Hrsg.): Lehrplan Sekundarschule Grundsatzband. Magdeburg 2012, S. 12)

WAS IST BiSS?

WIE UNTERSTÜTZT BiSS DIE HERAUSBILDUNG UND ENTWICKLUNG VON SPRACHKOMPETENZEN?

Sprachliche Kompetenzen sind eine grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen Schulbesuch, ein gelingendes Berufsleben und die aktive Teilnahme an der Gesellschaft.

Deshalb ist es wichtig, Schulen bei der sprachlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Mit einer wirksamen Sprachförderung von der Kindertagesstätte bis zum Schulabschluss erhalten alle Heranwachsenden einen gerechten Zugang zu Bildung und Teilhabe.

„Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS) ist ein wissenschaftlich begleitetes Entwicklungs- und Forschungsprogramm. Im Rahmen von BiSS werden in den kommenden Jahren die vielfältigen Angebote der Länder zur Sprachför-

derung, Sprachdiagnostik und Leseförderung in Bezug auf die Qualität ihrer Umsetzung und auf ihre Wirksamkeit untersucht und weiterentwickelt. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der Bildungssprache – also auf sprachlichen Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche benötigen, um am Unterricht erfolgreich teilnehmen zu können und ihren Bildungsweg zu meistern.

Das auf sieben Jahre angelegte Programm geht auf eine Initiative von Bund und Ländern zurück. Gemeinsam haben sie ein wissenschaftliches Trägerkonsortium damit beauftragt, Bildungseinrichtungen bei ihrer Arbeit in der sprachlichen Bildung und Sprachförderung zu unterstützen und die Evaluation ausgewählter Maßnahmen zu begleiten.

WER ARBEITET IM PROJEKT BiSS MIT?

Über 400 Schulen, mehr als 200 Kindertageseinrichtungen und 180 Partner wie z. B. Universitäten, Stiftungen, Vereine, Volkshochschulen und Bibliotheken haben sich zu insgesamt 101 Praxisverbänden zusammengeschlossen. Sie wurden mit ihren Konzepten zur sprachlichen Bildung und Förderung für die Teilnahme an BiSS ausgewählt.

Gemeinsam arbeiten die Verbände daran, Maßnahmen zur sprachlichen Bildung und Sprachförderung weiterzuentwickeln und aufeinander abzustimmen. Dabei kooperieren sie teilweise über Ländergrenzen hinweg und sind durch die Arbeit an gemeinsamen Themen verbunden.

WIE ARBEITET BISS IN SACHSEN-ANHALT?

In Sachsen-Anhalt arbeiten zwei Verbände – ein Verbund mit zehn Grundschulen und ein Verbund mit acht weiterführenden Schulen – in diesem Projekt mit. Die Verbände sind Zusammenschlüsse von Schulen, die den Erfahrungs-

austausch und die gemeinsame Durchführung von Fördermaßnahmen verabredet haben.

Die Verbände arbeiten jeweils an zwei Schwerpunkten (Modulen):

GRUNDSCHULEN

«Sprache in alltäglichen und fachlichen Kontexten der Grundschule»

Modul 1:

Gezielte sprachliche Bildung in fachlichen und alltäglichen Kontexten

Modul 4:

Diagnose und Förderung des Leseverständnisses

WEITERFÜHRENDE SCHULEN

«Sprachliche Bildung und Förderung im Fächerkanon der Sekundarstufe I»

Modul 4:

Sprachliche Bildung in fachlichen Kontexten

Modul 5:

Medieneinsatz: Schreiben und Lesen mit digitalen Medien

Nach Schulauswahl und Konzeptentwicklung in 2013 und erfolgreicher Antragstellung erfolgte Anfang Mai 2014 am Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung

Sachsen-Anhalt der offizielle Start in unserem Bundesland. Der bundesweite Auftakt war Ende Mai in Berlin.

WER SIND UNSERE VERBUNDPARTNER?

Folgende Verbundpartner aus Sachsen-Anhalt unterstützen die Projektschulen bei der Vorbereitung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen:

- Ambulatorium Sprachtherapie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Forschungsstelle zur Rehabilitation von Menschen mit kommunikativer Behinderung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
- Hochschule Merseburg, Fachbereich Soziale Arbeit. Medien.Kultur
- Institut für Textoptimierung GmbH, Halle
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät II, Germanistisches Institut, Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät II, Germanistisches Institut, Lehramt an Grund- und Förderschulen, Fachwissenschaft Deutsch
- Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt, Referat Kinder und Hilfen zur Erziehung
- Stadtbibliothek Halle (Saale)

WELCHE FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN FANDEN BEREITS STATT?

Innerhalb des Projektes wurden bereits vielfältige Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Alle Veranstaltungen konnten auch von Lehrerinnen und Lehrern nicht am Projekt

beteiligter Schulen besucht werden, so dass von Anfang an ein Transfer gesichert war:

- **Oktober 2014: Fahrplan lesen – Bahnhof verstehen, Leseverständnis von Aufgaben im Mathematikunterricht** (in Kooperation mit dem Institut für Textoptimierung) In der Fortbildungsveranstaltung wurden Wege aufgezeigt, wie das Leseverständnis der Schülerinnen und Schüler beim Lösen von Sachaufgaben gefördert werden

kann. Dazu wurden unterschiedliche Lesestrategien mit praktischen Übungen erarbeitet, die sich fächerübergreifend in den Jahrgangsstufen 3–6 einsetzen lassen. Durch das Institut für Textoptimierung wurden Möglichkeiten aufgezeigt, Texte schülergerechter zu gestalten.

- **November 2014: Schreiben und Lesen mit digitalen Medien**
Das BiSS-Modul „Medieneinsatz: Schreiben und Lesen mit digitalen Medien“ hat das Ziel, durch einen gezielten Einsatz neuer Medien vielfältige Lese- und Schreibanlässe in allen Fächern zu schaffen. Durch die neuen Medien bestehen auf Grund technischer Möglichkeiten gute Voraussetzungen, um unterschiedliche lese- und schreibförderliche Maßnahmen vielfältig und flexibel einzusetzen. Im Rahmen des länderübergreifenden Workshops mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, die Online-Enzyklopädie *Wikipedia* und das Erklärvideo-Format *Common Craft* kennenzulernen.

- **Februar 2015: Neue Wortschätze entdecken – Wortschatz erweitern und vertiefen**
Sprachliches Handeln, mündlich wie schriftlich, ist grundlegend für das soziale Leben und Arbeiten, für den Wissenserwerb und das Lernen, für das Denken und das Selbstbewusstsein. Dabei stellt der individuelle Wortschatz das Baumaterial dar, aus dem mit Hilfe grammatischer Regeln Sätze formuliert und verstanden werden. Insofern kann der Wortschatz des Menschen kaum groß und differenziert genug sein. In diesem Sinne handelt es sich um einen echten Reichtum, den es zu vermehren lohnt. In dieser Veranstaltung wurden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, den Wortschatz zu erweitern und zu vertiefen.

WELCHE WEITEREN VERANSTALTUNGEN SIND IM RAHMEN DES PROJEKTES GEPLANT?

- LISA Halle, 22./23. Juni 2015: Vom Buch zum Byte – Zur Zukunft des Lesens und Schreibens, WT2015-031-17
- LISA, Halle, 13. – 15. Juli 2015: „Die Rede ist die Kunst, Glauben zu erwecken.“ (Aristoteles) – Grundlagen der Rhetorik, 14L050703
- LISA, Halle, 28.9.2015: Kreatives Schreiben und wirkungsvolles Präsentieren, 15L050805
- LISA Halle, 9./10. Oktober 2015: „Eine Pfütze am Himmel heißt nicht Pfütze“ – Mit dem Scaffolding-Konzept unterwegs zur Bildungssprache, 15L050801
- LISA, Halle, 12. Januar 2016: Aufgaben mit Niveau: Kompetenzstufen, Fähigkeitsniveaus, Mindest-, Regel- oder Maximalstandards – ein Sprachengewirr oder Verständnisproblem?, 15L050802
- LISA Halle, 4./5. März 2016: „Wer den Regentropfen erklären kann, kann auch das Meer erklären.“ – Mit einfachen Texten und visueller Gestaltung komplizierte Sachverhalte erklären, 15L050803
- LISA Halle, 27./28. Mai 2016: Sprachsensibler Unterricht in allen Fächern, denn jede Unterrichtsstunde ist eine Deutschstunde, 15L050804

WIE WERDEN DIE ERGEBNISSE DER SCHULEN DOKUMENTIERT?

Die Projektschulen in Sachsen-Anhalt dokumentieren in einem vom LISA bereitgestellten Ordner „Tagebuch Sprachabenteuer“ ihre Entwicklungsarbeit und Erfahrungen. Dieser enthält auch das von den Lehrerinnen und Lehrern in jeder Schule erstellte Zielpapier, Schülerergebnisse und selbst erstellte Unterrichtsmaterialien.

WIE UNTERSTÜTZT DIE PROJEKTLÉITUNG DIE BETEILIGTEN SCHULEN?

Durch die Projektleitung werden die am Programm beteiligten Schulen auch bei ihrer Arbeit in thematischen Dienstberatungen, Fachkonferenzen und schulinternen Lehrerfortbildungen unterstützt. Bis zu zweimal im Schuljahr können sich die Lehrerinnen und Lehrer zu nachfolgenden Themen fortbilden:

- Kinder als Forscher und Entdecker – Mit dem Scaffolding-Konzept unterwegs zur Bildungssprache
- "Darf ich dir was erklären?" – Mathematik, die zu reden gibt
- Mathemagie – eine Möglichkeit zur Herausbildung der prozessbezogenen Kompetenzen Kommunizieren und Argumentieren im Mathematikunterricht
- „Beschreibe ... Erläutere ... Vergleiche ...“ – Durchgängige Sprachbildung am Beispiel der Operatoren

WO KANN MAN MEHR ÜBER BISS ERFAHREN?

Über die Arbeit im Projekt kann man auf dem Bildungsserver des Landes Sachsen-Anhalt nachlesen: www.bildung-lsa.de/biss. Hier findet man nicht nur die Ergebnisse der Arbeit, sondern kann bspw. monatlich das *Sprachabenteuer*

des Monats oder den *Klick des Monats* besuchen. Auf der Seite des Projektes www.biss-sprachbildung.de findet man neben den Verbänden der einzelnen Bundesländer weitere Informationen. Reinschauen lohnt sich!

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und
Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Autorin: Andrea Peter-Wehner (LISA)
Charlotte Kohrs
(Trägerkonsortium BiSS)

© ⓘ ⓘ Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte